

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANISH
MARKAZLARIDAGI TA'LIMiy FAOLIYATNING AHAMIYATI**

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

To'ychiyeva Madinabonu Saida'zam qizi

*Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- bosqich
talabasi*

Tel: 93 345 38 07

E-mail: madinabonutoychiyeva175@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy sharti pedagogdan tayyor bilim olishdan ko'ra, bolaga rivojlanish markazlarida ta'limiy faoliyatni tanlash imkoniyatini berish, bunda u atrofdagi dunyo haqida bilimlarni mustaqil ravishda egallashi, ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaga qiziquvchanlik, mustaqil izlanish, tadqiqot jarayoniga qo'shilish imkoniyatini berishdir.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, rivojlantiruvchi markaz, bola, mustaqil rivojlanish, pedagog, MTT, individual, o'yinchoq, o'yin.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya – bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviyaxloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi.

MTT guruhlaridagi rivojlanish markazlari – bu pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan estetik, psixologo-pedagogik shartlar majmuasi bo'lib, o'quv muhiti oqilona tashkil etilgan, turli xil o'yin va o'quv materiallari bilan ta'minlangan rivojlantiruvchi muhit. Tashkil etilgan rivojlanish markazlarida maktabgacha yoshdagi bola faol bilimga asoslangan ijodiy faoliyatga jalb qilinadi,

uning qiziqishi, tasavvuri, aqliy va badiiy qobiliyatlari, muloqot malakasi rivojlanadi, eng muhimi – shaxsning uyg'un rivojlanishi amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhidagi rivojlanish markazlari. Guruhdagi rivojlanish markazlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun juda muhim bo'lib, jihozlangan rivojlanish markazlaridagi faoliyat bolalarning qiziqishlarini namoyon etish, atrof-olamni ixtiyoriy ravishda o'rganish, borliqdunyoni ijodiy tasavvur etishga harakat qiladilar. Guruhdagi rivojlanish markazlari tarbiyachi uchun juda muhimdir, birinchidan, ular bolaning individualligini va maktabgacha bolaning mukammal rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda tarbiyachi uchun samarali yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi; ikkinchidan, ular bolalarni faol maqsadli va xilma-xil faoliyat turlarida ishtirok etishda keng imkoniyatlarni yaratishni ta'minlaydi; uchinchidan, rivojlanish markazlari tarbiyachiga bolalar faoliyatini tashkil qilish uchun maxsus joy sifatida xizmat qiladi va ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida quyidagi rivojlanish markazlarida bolalar ta'limiy- faoliyat bilan shug'ullanishadi:

- Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi
- Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazi
- Til va nutq markazi
- Fan va tabiat markazi
- San'at markazi

Rivojlanish markazlarida pedagogning vazifasi. Pedagog vazifasi bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini ochish va ularni rivojlantirishga yordam berish uchun rivojlanish markazlari va ulardagi vositalaridan (jihoz, anjom, metodik yondashuv) foydalanishdir. Shuning uchun ushbu davrda maktabgacha ta'lim tashkilotida ushbu markazlarni jihozlashga alohida e'tibor qaratiladi, unda bolaning ijodiy faoliyati shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Tarbiyachi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning turli innovatsion, zamonaviy metodlari, shakllari va vositalaridan

foydalanishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'g'ri tashkil etilgan va jihozlangan rivojlanish markazlari quyidagilarni bajaradi: ta'limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy va rag'batlantiruvchi vazifalarni;

a) mavzuli rejalashtirish ta'lim-tarbiya faoliyatini olib borish jarayonida rivojlanish markazlari tarkibidagi barcha komponentlar (o'yinchoqlar, anjomlar, ta'limiy materiallar) o'zgaradi, yangilanadi va to'ldiriladi;

b) rivojlanish markazlari bolalarning kattalar bilan hamkorlikdagi (shuningdek, turli yoshdagi bolalar guruhi bo'lsa undagi bolalar) faoliyatlarida o'zaro muloqot qilish, bolalarning harakat faolligi, shuningdek, bolalarning birbirlariga yordam berish imkoniyatlarini ta'minlaydi;

v) inklyuziv ta'limni tashkil etishda unga zaruriy shart-sharoitlar yaratish lozim;

g) ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishda milliy-madaniy, iqlim sharoitlarini inobatga olish maqsadga muvofiq.

Rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy talablari "Ilk qadam" Davlat dasturini amalga oshirish hamda Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarini bajarishdir. Rivojlanish markazlarida bir vaqtning o'zida faol muloqot va bilish-ijodiy faoliyatga tarbiyalanuvchilarni yakka tartibda, shuningdek, kichik (alohida) guruhlarda jalb etish mumkin. Rivojlanish markazlardagi yetakchi faoliyat – bu o'yin bo'lib, amaliyotchi pedagoglarning ushbu faoliyatni keng qo'llashda qiziqishlari ortib bormoqda.

Rivojlanish markazlarida ta'limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, rag'batlantiruvchi va kommunikativ funksiyalarning mazmuni :

- Rivojlanish markazlarining mazmuni madaniy-tarixiy qadriyatlarga, milliy an'analarga, tabiat va iqlim bilan belgilanadigan xususiyatlarga mos kelishi kerak. Rivojlanish markazlarining mazmuni atrof-muhit haqidagi dastlabki g'oyalarning asoslarini yaratishi, bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga yordam berishi lozim.

- Makondan egiluvchan va variativ foydalanish talab qilinadi. Rivojlanish markazlari bolaning ehtiyojlari va manfaatlariga xizmat qilishi kerak.
- Rivojlanish markazlarini tashkil etishda bolalarning yosh xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish.
- Oy va hafta mavzusiga qarab rivojlanish markazlarida materiallar o'zgaradi.
- Rivojlanish markazlari shunday tashkil etilganki, bu yerda har bir bola yoqtirgan vazifasini bajarish imkoniga ega. Markazlarda jihozlarni joylashtirish bolalarning umumiy qiziqishlariga ko'ra kichik guruhlariga bo'linib olishiga imkon beradi (qurilish, chizish, qo'l mehnati, teatr va o'yin faoliyati, tajriba-sinov va h.k.). Majburiy jihozlarga bilish faoliyatini faollashtiruvchi materiallar kiradi: ta'limiy o'yinlar, texnik qurilmalar, o'yinchoqlar va boshq.
- Ko'rgazmali qurollar va o'yinchoqlar bolalarga erkin harakatlanishga xalaqit bermaydigan qilib joylashtiriladi.
- Bola atrofida maxsus rivojlantiruvchi muhit yaratiladi, unda u yashaydi va mustaqil o'rganadi.
- Bolalarning erkin faoliyati ularni mustaqil izlanishga, tadqiqot jarayoniga qo'shilishga, pedagogdan tayyor bilimlarni olmaslikka yordam beradi. Bu ularga qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, mustaqillik, o'zlarini ijodiy namoyon etish qobiliyati kabi fazilatlarni rivojlantirishga imkon beradi.
- Pedagogning haftalik rejasi rivojlanishning barcha yo'nalishlari bo'yicha maqsadlarni belgilash, tegishli markazlarni tayyorlash va hafta mavzusi bo'yicha mashg'ulotlarni taqsimlashga qaratilgan. Hafta mavzusi barcha erkin faoliyat markazlaridan o'tishi kerak. Haftalik rejaga guruhda ham, sayrda ham didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar kiradi.

Rivojlanish markazi tushunchasi "Bolaning ma'naviy va jismoniy rivojlanishining mazmunini funksional modellashtiradigan bolaning faoliyatining moddiy ob'ektlari tizimi" deb ta'riflanadi. Ko'pgina taniqli faylasuflar va pedagoglar

atrof-muhitni shaxsning optimal o'z-o'zini rivojlantirish sharti sifatida ko'rib chiqishni taklif qiladilar, ular rivojlanish markazlari orqali bolaning o'zi shaxsiy qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirishi mumkinligiga ishonishadi. Voyaga etgan odamning roli bolaning shaxsiyatining maksimal rivojlanishiga hissa qo'shadigan bunday rivojlanish markazlarini to'g'ri modellashtirishdan iborat. Bolani o'rab turgan makonning to'yinganligi kichik va kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarning ehtiyojlari va manfaatlarining rivojlanishiga qarab o'zgarishi kerak. Bunday rivojlanish markazlarida bir vaqtning o'zida alohida pedagoglarni ham, guruhdagi barcha bolalarni ham faol kommunikativ-nutq va kognitiv-ijodiy faoliyatga jalb qilish mumkin. Bolalarning shaxsiy o'sishini ta'minlashga qaratilgan atrof-muhitni individuallashtirish har bir bolaning shaxsiyatining kuchli va zaif tomonlarini qo'llab-quvvatlashni, kattalarga o'z fazilatlarini ro'yobga chiqarishga yordam berishni va samarali individual xatti-harakatlar va muloqot uslubini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Asosiy e'tibor rivojlanishning kognitiv komponentlariga, operatsiyalarni bajarish qobiliyatiga, tasniflash, farqlash va umumlashtirishga qaratilishi kerak. Individual rivojlanish traektoriyasini ta'minlashga qaratilgan rivojlanish markazlarini loyihalash va yaratish, pedagog doimiy ravishda uning rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi, har bir bolaga nisbatan o'z rolini belgilaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini individuallashtirish:

- guruhning rivojlanish markazlarini modellashtirishda o'g'il bolalar va qizlarning o'yin afzalliklari hisobga olinadi;
- har bir bolaning kun davomidagi hissiy holatini kuzatish maqsadida guruhlarda "Mening kayfiyatim" burchagi tashkil etildi;
- ota-onalar bilan birgalikda turli xil ta'lim va dam olish tadbirlarida, rolli o'yinlarda qo'llaniladigan fotosurat, bolaning ismi va familiyasi bilan "ko'krak nishonlari" tayyorlandi;

- Ota-onalar bilan birgalikda "Mening oilam" fotoalbomlari ishlab chiqildi; - tizimda bolalar va ota-onalarning qo'llari bilan tayyorlangan hunarmandchilik va uy qurilishi o'yinlari ko'rgazmalari tashkil etiladi;
- bolalarning turli tanlovlar, tanlovlar va festivallarda erishgan shaxsiy yutuqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi "Bizning kichkina yulduzimiz" stendi ishlab chiqilgan;
- "ishchi" stendlar loyihalashtirildi: "Yutuqlar banki", "Bizning tug'ilgan kunlarimiz", "Salom, men shu yerdaman!".

Rivojlanish markazlariga qo'yiladigan talablar:

- Rivojlanish markazlarini tashkilot, guruh makonining, shuningdek, dasturni amalga oshirish uchun moslashtirilgan tashkilotga tutash yoki qisqa masofada joylashgan hududning (keyingi o'rinlarda) ta'lim salohiyatini maksimal darajada amalga oshirishni ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq rivojlantirish, ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash, xususiyatlarini hisobga olgan holda va rivojlanish kamchiliklarini tuzatish uchun materiallar, jihozlar ta'minoti;
- rivojlanish markazlari bolalarning (turli yoshdagi bolalar) va kattalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati, bolalarning motor faolligi, shuningdek, yolg'izlik uchun imkoniyatlarni ta'minlashi kerak.

Maktabgacha yosh - bu shaxs rivojlanishining o'ziga xos asosidir. Bu davrda ko'plab omillar ta'sirida bolaning qobiliyatlari, ko'nikmalari va kelajakdagi xarakteri shakllanadi. Bolaning yonida bo'lgan kattalarning vazifasi uyg'un, rivojlanayotgan, hissiy jihatdan qulay muhit yaratishdir.

Rivojlanish markazlari quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- turli ta'lim dasturlarini amalga oshirish;
- inklyuziv ta'lim tashkil etilganda - buning uchun zarur shart-sharoitlar;

- tarbiyaviy faoliyat olib boriladigan milliy-madaniy, iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda;

- bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish.

Rivojlanish markazlari mazmuni boy, o'zgaruvchan, ko'p funksiyali, o'zgaruvchan, foydalanish mumkin va xavfsiz bo'lishi kerak.

1. Atrof-muhitni o'rganish uchun tanlangan mavzular mazmuni (ob'ekt) bolalarning yosh imkoniyatlariga va Davlat o'quv dasturining mazmuniga mos kelishi kerak. Ta'lim maydoni o'quv jihozlari (shu jumladan texnik), tegishli materiallar, shu jumladan iste'mol qilinadigan o'yinlar, sport, o'yin-kulgi jihozlari, inventar (Dasturning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq) bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Ta'lim-tarbiya maydonini tashkil etish va turli xil materiallar, jihozlar va inventarlarni (binoda va uchastkada) ta'minlashi kerak:

- barcha bolalarning o'yin, kognitiv, tadqiqot va ijodiy faoliyati, bolalar uchun mavjud bo'lgan materiallar (shu jumladan qum va suv) bilan tajriba o'tkazish;

- ko'rgazmali va tarqatma vositalar faoliyati, shu jumladan qo'l barmoq motorikasini rivojlantirishga yo'naltirilgan, ochiq havoda o'yinlar va musobaqalarda ishtirok etish uchun resurslar ta'minoti;

- ob'ekt-fazoviy muhit bilan o'zaro munosabatda bo'lgan bolalarning hissiy farovonligi;

Bolalarning erkin harakati (bolalarga o'zlarini ifoda etish imkoniyat). Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'lim maydoni turli materiallar bilan harakat qilish, ob'ekt va o'yin faoliyati uchun zarur va etarli imkoniyatlarni ta'minlashi kerak.

2. Makondan o'zgaruvchanlik va variativ tarzda ta'lim holatiga, shu jumladan bolalarning o'zgaruvchan qiziqishlari va imkoniyatlariga qarab foydalanish imkoniyatini nazarda tutadi.

Zamonaviy ta'limning maqsadi nogiron bolalar va nogiron bolalar uchun arzon va sifatli ta'limni ta'minlashdir. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim

jarayonini inklyuziv yondashuv majburiyatini oladilar: nogiron bolalar jalb qilinadi va sog'lom bolalar bilan birga rivojlanadi. Maktabgacha tarbiya yo'nalishidagi pedagoglar bir xil ma'lumot sohasida bo'lgan bolalarning ko'p darajali kontingenti bilan ishlashni o'rganishlari kerak.

Har bir rivojlanish markazining o'z maqsadi va yo'nalishiga ega, shuning uchun markazlardagi faoliyat qiziqarli bo'lishi, qo'yilgan maqsad va vazifalarni hal etishi, ta'limiy materiallar va o'yin anjomlari guruh bolalarining yoshiga mos, xavfsiz va ularda qiziqish paydo qilishi lozim. Markazdagi vazifa va topshiriqlar bolalarga tushunarli bo'lishi kerak. Har bir markaz haftaning boshida tayyorlanadi va jihozlanadi. Markaz ishi davomida tarbiyachi bolalar ishini kuzatadi, tavsiya etilgan materiallarning bolalar uchun qanchalik qiziqarli, tushunarli va osonligi hamda xavfsizligiga e'tibor qaratadi. Agar kerak bo'lsa, tarbiyachi ta'limiy materiallarni to'ldiradi yoki o'zgartiradi. Tarbiyachi markazdagi ishlarni diqqat bilan tahlil qiladi va guruhning barcha bolalari besh kun davomida har bir markazda bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari kimga bajarish oson, kimga qiyin bo'lganini kuzatadi. Kuzatuv natijalari asosida tarbiyachi bola va uning ota-onalari bilan yakka tartibda ishlashni rejalashtiradi.

Har hafta oxirida tarbiyachi bolalar faoliyatini tahlil qiladi, bolalar nimalarni bilib olganini, nimani bilishni hojlashlarini o'rganadi, xulosalaydi. Shu bilan birga materiallar qay darajada qiziqarli va savodli tayyorlanganligi, qo'yilgan maqsadga erishildimi yoki yo'qmiligi chuqur tahlil etiladi. Shundan so'ng keyingi haftaga tayyorgalik ko'riladi. Shunday qilib, rivojlanish markazlarida to'g'ri tashkil etilgan ish har bir bolaga o'zi yoqtirgan faoliyat bilan mashg'ul bo'lishga, o'z kuchi va qobiliyatini sinab ko'rishga, kattalar va tengdoshlari bilan birgalikda faoliyat yuritishga, ularning his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini tushunish va baholashga imkon beradi, aynan shular rivojlantiruvchi ta'lim negizini tashkil etadi.

“Qurish yasash, konstruksiyalash va matematika” markazi. Markazda bola qurish,-yasashni, matematik bilimlarni, muloqotga kirishishni o‘rganadi. Shu bilan birga mayda motorika rivojlanadi, bola doimiy harakatda bo‘ladi, bir biridan o‘rganadi, o‘rgatadi. Ushbu markazni yaxshi ishlashi, bolalarni o‘ziga jalb qilishi uchun tarbiyachi tomonidan quyidagi ishlar qilinishi lozim:

1. Markazda doimiy shovqin bo‘lganligi sababli, uni boshqa markazlardan to‘siqlar bilan ajratish;
2. Markazdagi shkaflar bola yoshiga mos bo‘lishi;
3. Shkaflardagi o‘yinchoqlar, ko‘rgazmali qurollar bola olishi va tanloviga xalaqit qilmasligini ta‘minlash;
4. Markazdagi jihozlar dasturdagi mavzularga mos bo‘lishi;
5. O‘tilgan mavzularni tez olib tashlamaslik, balki ularga ham qarash, ulardan xam foydalanishlari uchun sharoit yaratish;
6. Har haftada hafta mavzusi asosida yangi o‘yinlar, ko‘rgazmali qurollar, o‘yinchoqlar bilan boyitish;
7. Bolalar nazaridan qochgan jihozlarni markazdan bir muddat olib turish;
8. Markazda bolalar faoliyatini kuzatishda matematik tasavvurlarini kengaytirishga qaratilgan son sanoq, kattalik, fazoviy tushunchalar, geometrik shakllar va vaqtni bilishga qaratilgan bilimlarni bola qanchalik olayotganini tahlil qilishi lozim. Bolalar e‘tiboridan chetda qolayotgan mavzularni frontal mashg‘ulotlarga olish kerakligini belgilash va frontal mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘rish kerak. Xuddi shunday qurish yasash jarayonlarida bola qanday konstruksiyalarni qura olayotganligi kuzatiladi. Eng sodd qurilish konstruksiyalarini qurayotgan bolada qiziqish bor, lekin malaka yo‘q, bunday bolalar bilan ertalabki, kechki soatlarda ishlash lozim bo‘ladi.

“Syujetli- rolli o‘yinlar va drammalashtirish” markazi. Bu markaz o‘z ichiga guruhimizda yillar davomida ishlab kelgan "Mehmon - mehmon", "Oila", "Shifoxona", "Maktab", "Atele", "Sartaroshxona", "Oshxona", "Do‘kon" o‘yinlarini

olgan bo'lib, markaz deyarli har kuni ishlaydi. Bolalarga o'yin mavzusini tushuntiring, jihozlarni ta'minlab qo'ying va o'zingiz chetdan kuzating. Ular sizga shunday o'ynab berishadi, ko'rib hayratlanasiz. Chunki bola ota-onasi bilan shifoxonaga, do'konga, mehmonga, satarashxonaga borayapti. U yerdagi kattalar muloqotini eshitayapti. Muomala madaniyatidan andoza olayapti. Ko'rganlari asosida sizga rol o'ynab berayapti. Demak ushbu markaz biz va otaonalar uchun ko'zgu vazifasini bajaradi. Bolalardagi noto'g'ri tushunchalarni ertalabki va kechki soatlarda, pedagogik jarayonlarda to'g'irlab ketish lozim. Markazda joylashtirilgan o'yinlar iloji boricha bir-birini to'ldirishga harakat qilishi lozim. Ya'ni "Mehmon-mehmon" o'yini oldida albatta "Oshxon" bo'lishi, ovqat tayyorlash uchun kerakli mahsulotlarni olib kelish uchun "Do'kon" o'yini, mehmonga borish uchun kiyim kerak "Atele" o'yini, soch turmaklash uchun "Sataroshxon" o'yini o'z -o'zidan bolalar tomonidan qo'shib ketiladi. Shuning uchun ham bu markazga bolalar ko'proq intilishadi.

"Til va nutq" markazi. Ushbu markazda bola hayotidagi eng kerakli bo'lgan og'zaki nutq rivojlanadi, hamda o'qish malakalari, qo'l barmoqlari mayda motorikasi ham rivojlantiriladi. Markazda bolalar o'z ona tilida erkin so'zlashadilar, badiiy asarlarni ifodali hikoyalaydilar, gapirganda so'zlarni bir-biriga bog'lab, ma'noli jumlar tuzishni, so'zlaganda otlarni birlik va ko'plikda qo'llashni o'rganadilar. O'qish, qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlanadi. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar harf tanimaydilar. Lekin kitobni olib varaqlash orqali o'zlarini o'qiyotgandek his qiladilar va bir narsalarni gapiradilar. Masalan tanish ertaklarni, yodlagan she'rlarini, do'stlari bilan bo'lgan muloqotlarni. Markazni shovqindan bir oz uzoqroqqa joylashtirsangiz foydadan holi bo'lmaydi. Chunki qachon biz kitob bilan muloqot qilsak, do'stlarimiz bilan suhbatlashsak bizga sokinlik jimlik kerak bo'ladi. Agar markazimiz shovqin joyda joylashsa, bolalar tez chalg'iydilar, tanlagan markazlaridan boshqa markazga o'tishga harakat qiladilar. Markazda bo'lishi lozim bo'lgan jihozlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: she'rli, rasimli, ertakli kitoblar,

hikoya tuzish uchun dastur asosidagi mavzularga mos mazmunli rasmlar, bolaning diqqati, tasavvuri, xotirasini rivojlantirishga qaratilgan ta'limiy o'yinlar, stol, stul, bor bo'lsa pufiklar, ko'rpachalar, turli predmetlar (hikoya tuzish uchun). Katta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun katta hajmdagi harflar, harfli kubiklar, bola yozishi uchun harflar kassasi, bo'g'inli kartochkalar, rasmi alifbo, harf yozish uchun sanoq cho'plari, rangli iplar, so'zdagi tovush o'rnini topish uchun kartochkalar, turli topishmoqlar, rebuslar va boshqa dastur asosidagi jihozlar. Markazdagi shkaflar bolalarning yoshiga mos bo'lishi, qo'li yetishi lozim. Qiynalmasdan kerakli jihozlarni olishiga imkoniyat yaratish. Ularni zararsizlantirish maqsadida artish mumkin bo'lishi, yorqin ranglardan foydalanilgan bo'lishi lozim. Markazga kirishdan oldin albatta tarbiyachi tomonidan markazdagi faoliyat albatta bolalarga yetkazilishi lozim. Markazdagi faoliyat jarayoniga aralashmaslik, bolalarning o'z xollariga qo'yish va kuzatish lozim.

"Fan va tabiat" markazi. "Fan va tabiat" markazi agar sezayotgan bo'lsangiz bolalarning eng sevimli markaziga aylanib bormoqda. Chunki bolalar markaz orqali juda ko'p tajribalarni o'zlari, ularga ruxsat etilmagan ayrim tajribalarni tarbiyachi, kattalar yordamida o'tkazmoqdalar va qiziqtirgan narsalarni bilib olmoqdalar. Markazning asosiy maqsadi bolalarni tabiat va tevarak atrofdagi xodisalar bilan tanishtirish, jonli va jonsiz tabiatni farqlash, undagi turli xil mavjudotlarning yashash tarzlari haqidagi ma'lumotlarni olishga o'rgatish. Inson organizmi to'g'risidagi dastlabki bilimni ham mana shu markazda oladilar, Mikroskop, elektr asboblari, oshxona jihozlaridan foydalanishdagi xavfsizlik qoidalari, tosh, suv, tuproqning xususiyatlari bilan tanishish ham aynan shu markaz mavzulariga kiradi. Demak markazning asosiy vazifasi bolalarda bilish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilganligiga yana bir bor iqror bo'ldik. Markaz faoliyati ko'proq kattalar bilan birga tashkil etiladi. Chunki bolalar xavfsizligini ta'minlash lozim. Markazga qo'yiladigan jihozlar barchasi bola hayotiga xavf solishdan yiroq bo'lishini ta'minlash lozim. Ularni

ishlatilgandan so'ng markazdan olib qo'yiladi. Aynan shu tajribalarni o'tkazilgan foto suratlar bilan bolalar olgan bilimlari mustahkamlanadi.

"San'at" markazi. Ushbu markaz o'z ichiga asosan rasm, applikasiya, loy ishini oladi. Markazning asosiy maqsadi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Ularni go'zallik bilan oshno qilish, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish orqali nutqni rivojlantirish. Bola ranglarni tanlashga, ularni o'z o'rnida ishlatishga o'rganadi. Tevarak atrofdagi narsalarni ranglar orqali anglaydi. Ular orqali tushunadi. Bu markazda origami usulidagi qurish-yasash ishlari ham olib borilishi mumkin. Markazdagi barcha faoliyatni baravar qo'yish maqsadga muvofiq. Masalan "Uycha" mavzusini bola xohlasin applikasiya usulida xohlasin rasm chizish orqali, yoki loydan uy qursin. Markazda bola uchun shunday imkoniyat yaratish kerakki, u bekor qolmasin. Biri bo'lmasa ikkinchisidan foydalansin. Markazga taklif etilayotganda har gal "Bugun san'at markazimizda mana bu mavzuda ishlaymiz"- deb eslatish lozim. "Siz uni xohlasangiz rasm, xohlasangiz loy, xohlasangiz applikasiya usulida bajarishingiz mumkin. Chunki sizlar hammasidan foydalanishni bilasiz"-deb ularda o'zlariga ishonchni tarbiyalash kerak. Markazlarga taklif etilganda bolalarga ishonch bildiring. Qo'rqmang qaychilarni to'mtog'ini tanlang, qalamlarni uchini doim ochib qo'ying, mo'yqalamni mayinini tanlang. Rangli qog'ozlarni yorqin rangligini tanlang toki bola o'z ishidan zavqlansin.

Shunday qilib, rivojlanish markazlarida o'yin va o'yin faoliyatini tashkil etish bolalarning yosh imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda yaratiladi va bola kun davomida qiziqarli o'yin faoliyatini topa oladigan tarzda loyihalanadi. Didaktik materiallar, o'yinlar, qo'llanmalar va bolalar adabiyotlarini tanlashda bolalarning ko'p bosqichli rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi bu esa har bir bolaning rivojlanishida ijobiy rivojlanish uchun zarur "tuzatishlar" kiritishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, bolalarni rivojlantiruvchi markazlarda faoliyat yuritishlari ularni maktab ta'limiga tayyorlashda har tomonlama yetuk aqliy va jismoniy barkamol bo'lib ulg'ayishlariga, ularda milliy qadriyatlar va urf-odatlariga sodiq bo'lib shakllanishlari uchun zamin yaratadi, ularning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli Qarori. 2020 yil 22 dekabr.
3. MTTda rivojlanish markazlari faoliyatini tashkil etishga doir uslubiy o'quv qo'llanma, Toshkent-2022
4. "Ilm yo'li" variativ dasturi. Toshkent "Sano-standart" 2020 yil. 13,
5. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent: Sano-standart, 2020. – 13 bet.
6. Yuldasheva M.Z. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish // Modern Education and Development. – 2025. – 28(3). – Betlar 15-22.